

OILADA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7942085>

A.Yu.Axmedov

FarDU Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

M.A'zamova

FarDU Pedagogika yo'nalishi talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqoladan hozirgi zamonaviy oilalarda farzandlarga singdirilishi zarur bo'lgan milliy va umuminsoniy qadriyatlarning nechog'li ahamiyatga ega ekanligi, o'zbekistonda oila institutini rivojlantirishga qaratilgan chora tadbirlar hamda ularning ijrosi, ajdodlar merosini kichik yoshdan bolalarga o'rgatib borishning foydasi samaraliroq ekanligi haqidagi mulohazalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar.

qadriyat, ma'naviyat, oila, jamiyat, tarbiya, ta'lim, tajriba, islohot, ota-ona, mas'uliyat, pedagogika, namuna metodi, sog'lom avlod, pedagog, intellektual.

Abstract.

This article contains comments on how the national and universal values that need to be instilled in children in modern families are of great importance, measures aimed at the development of a family institution in Uzbekistan and their implementation, the benefits of teaching ancestral heritage to children from a young age are more effective.

Keywords.

Value, spirituality, family, society, upbringing, education, experience, reform, parent, responsibility, pedagogy, role model method, healthy generation, educator, intellectual.

Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor. Har qaysi ongli inson jondan aziz farzandining baxtini, kamolini o'ylab, hamisha ezgu orzu-intilishlar bilan yashaydi, o'z zurriyodining har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lishini istaydi. Sog'lom bola, sog'lom avlod orzusi ajdodlarimizdan bizga o'tib kelayotgan, qon-qonimizga singib ketgan azaliy intilishdir. Agar ota-bobolarimizning turmush va tafakkur tarziga nazar solsak, ular insonning nasl-nasabiga, yetti pushtining tozaligi, avlodning sog'lig'iga juda katta e'tibor berganliklarini guvohi bo'lamiz.

Shuningdek mamlakatimizda ham jismoniy sog'lom, ma'naviy yetuk, har tomonlama uyg'un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning

taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish vazifasini izchil davom ettirish mas'uliyati ni , eng avvalo, oila zimmasidaligi inobatga olinadi. Ma'naviy-ruhiy sog'lom bolaning dunyoga kelishi masalasiga sog'lom va ahil oila mehnatining samarasi sifatida qarab, oilada o'zaro hurmat va mehr-muhabbat, yuksak axloqiy va ma'naviy qadriyatlar muhitini shakllantirish bugungi kunda har birimizning vazifalarimizdan biridir. Bu vazifani bajarishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'zni judayam katta. Qadriyatlar jamiyat rivojining negizi, millatning tarixiy taraqqiyotida erishilgan muvaffaqiyatlarini avloddan avlodga o'tkazuvchi qudratli omildir. Tarixiy taraqqiyot bosqichlariga nazar tashlar ekanmiz, har bir jamiyat, davlat o'zining milliy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib taraqqiy etmagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida: "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi - bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi - ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat", - deb e'tirof etdilar. Xo'sh qadriyatning o'zi nima? Qadriyatlar deganda, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar tushuniladi. Qadriyatlarning mohiyati insonlarning tarixiy tajriba an'analarini kelgusi avlodlarga to'la-to'kis yetkazish, o'rgatish, ta'lim-tarbiya berish orqali izohlaymiz. Shuning uchun milliy ma'naviy qadriyatlarni e'zozlab, ardoqlab, chin dildan bajarish va ularni o'z holidan saqlash, shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlarni oila muhitiga uyg'unlashtirish dolzarb masaladir. Qadriyatlar mazmunan xilma-xil turlarga bo'linib, hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo'q joyda biror narsaning qadr-qimmatini haqida so'zlashga hojat ham yo'q. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Farzandlarimiz ongida axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uchun:

- Vatanga, ota-onaga, o'tgan avlodlariga hurmat, muhabbat tushunchalari va tasavvurlarini kengaytirish;
- burch, vijdon, insof, mas'uliyat haqidagi tasavvurlarni vujudga keltirish

•do'stlik, o'rtoqlik, qo'ni-qo'shnicilik munosabatlari haqidagi tasavvurlarni kengaytirish hal qilinishi kerak bo'lgan dastlabki vazifadir. Estetik qadriyatlar farzandlarimizning estetik sezgi va idrokini tarbiyalash, tashqi va ichki go'zalligini shakllantirishdir. Ularda estetik qadriyatlarni shakllantirish uchun:

•bola ongida ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan amaliy, me'morchilik, musiqa va san'at asarlarini, shuningdek, turli xarakterdagi bayramlarni asrab-avaylash tuyg'usini shakllantirish;

•go'zallikka baho berish, haqiqiy go'zallikni soxta go'zallikdan ajrata olish;

•tabiatning nozik, nafis go'zalliklarini ko'rish, his etishni rivojlantirish talab etiladi.

Oiladagi sog'lom muhit bolani yuqoridagi barcha zaruriy qadriyatlarni chuqur o'zlashtirishi uchun eng kerakli omildir. Tarbiya nazariyasi orqali bizga ma'lumki tarbiya metodlari ichida eng samaralisi namuna metodi hisoblanadi. Xalqimizda azaldan "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan naql bor. Haqiqatda bu fikr ham namuna metodini samarasini tarix ham tan olganini bildiradi. Yangi tug'ilgan go'dak bamisoli oppoq qog'oz kabidir. Uning ongi, yuragi his tuyg'ular va tushunchalardan yiroq, lekin vaqt o'tgan sari unda hayot haqidagi tasavvurlar, atrofdagilar haqida tushunchalar va borliqqa munosabat shakllana boshlaydi. Aynan ushbu jarayon bolada oila muhitining sog'lomlik darajasi bilan o'lchanadi. Farzandining qanday inson bo'lishini orzu qilishdan avval har bir ota ona unga qanday tarbiya berish haqida reja tuzganlari afzalroqdir. Chunki ta'lim tarbiyada kamol topgan har qanday inson qaysi yo'lda bo'lmasin o'z ornini shubhasiz eng yuqoridan topadi. Agar bolaga ezgu qadriyatlar, milliy ma'naviyat va madaniyat hamda axloqiy tarbiya chuqur singdirilsa u har qanday chirkin jamiyatni ham o'zi kabi komil bolishga unday oladi, ortidan ergashtiradi. Agarda oilada yengiltabiatlilik, irodasizlik, norozilik kayfiyati hukmron bo'lgan taqdirda bu oilaning farzandi buzg'unchi g'oyalarning osongina qurboniga aylanadi.

O'zbek oilasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri oilada yoshi ulug' qariyalar - bobo va buvilarning yuksak mavqe va martabaga egaligi bo'lib, ular hamisha izzat-ikrom qilinadi, barcha masalalarda ular bilan maslahatlashib, so'ng ish boshlashga amal qilinadi. O'zbek oilasiga xos mazkur xarakterli xususiyatlarni alohida e'tirof etib o'tishdan maqsad shuki, oila tarbiyasining o'ziga xos qirralari ana shundagina to'la-to'kis namoyon bo'ladi. Bu tarbiya jarayonida milliy-madaniy merosning qanday o'rin tutishi, salmog'i, ahamiyati xususida asosliroq fikr yuritish imkoniyati paydo bo'ladi. Jumladan, oilada erning mavqeyi balandligi, ayol ham o'zining haq-huquqlariga egaligi, farzandlarning ota-onani hurmat qilishini olaylik. Ko'p yillar davomida ota-bobolarimiz qalbiga singib ketgan ushbu qadriyatlarni

bugun yanada sayqallash kerakligini zamon talab etmoqda. Ayniqsa, shiddat bilan o'zgarib borayotgan hozirgi zamonda bema'ni ta'sirlar ko'payib, ularning inson va jamiyat hayotida salbiy oqibatlari misli ko'rilmagan darajada kuchayib bormoqda. Ayni shu davrda oilaning jamiyatdagi o'rni juda muhimdir. Vatan tuprog'i oiladan boshlanadi. Farzandlarimizning axloqiy qiyofasiga salbiy ta'sir etadigan ba'zi noxushliklarni ota-onalar seza bilmog'i lozim. Farzandlar oilaviy axborot vositalari, matbuot, ilmiy anjuman yangiliklari, badiiy adabiyotlar turlaridan foydalanishlari uchun oilada kerakli shart-sharoit yaratsak, oiladagi muhit yanada yaxshilanadi, ertaga mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan har bir o'smir hayot yo'lida namuna sifatida o'z oilasidan foydalanadi: yigitlar otasidan qat'iyatni, shijoat-u mardlikni, adolatni, jazm bilan ish tutmoqlikni, saxiylik va boshqa ko'plab ezgu qadriyatlarni, qizlar esa o'zlariga onalaridan sabr bardoshni, mehr oqibatni itoatkorlikni, mehnatkashlikni ibrat qilib oladilar. Oilada farzand tarbiyasida nafaqat ota va ona, balki bobo va buvilarning ham o'rni haqida ham unutmazlik kerak. O'zbek oilalarida istiqomat qilayotgan keksa avlod vakillariga ko'rsatilayotgan ehtimom zamirida pir-u badavlat onaxonlar-u otaxonlarimizni e'zozlash, ularning o'g'itlari, pand-nasihatlariga amal qilish, keksaygan chog'larida tayanch bo'la olish singari qadriyatlar mavjud. Dasturxon atrofidagi yig'irlarda keksa avlod vakillari tomonidan xalqimizning nodir ijod namunalari maqol, matallar, rivoyatlar-u hikmatlar orqali turli xil maishiy masalalar va muammolarga yechimlar ko'rsatiladi. Keksaygan ota-onalarga kiyim yoki pul emas, balki oila a'zolarining shirin so'zi va tasallisi, ruhiy daldasidan, e'tiboridan ortiqroq narsaning o'zi yo'q. Keksalarga ko'rsatilayotgan mehr-oqibat va muruvvat oiladagi uchinchi avlod vakillariga o'z ota-onalarining qarilik gashtini osoyishtalik va baxtiyorlikda o'tkazishlarini ta'minlaydi. Zero, har birimiz kamolga yetkazgan va mislsiz muhabbat, beminnat non-tuzi bilan siylagan volida-yu padarimiz oldida bir umr qarzdormiz.

Buyuk ajdodimiz, yengilmas sarkarda Sohibqiron Amir Temur xonadonida o'rnatilgan tartibga asosan, shahzodalar tarbiyasi ularning onalari zimmasida emas, balki buvi-bobolari zimmasida bo'lgan. Bo'lg'usi olim Mirzo Ulug'bekning onasi Gavharshodbegim hayot bo'lsalar-da, uning oilaviy tarbiyasi bilan Saroymulxonim shug'ullanib kelgani tarixiy manbalarda keltirilgan. Amir Temur, o'z navbatida, bobo sifatida Mirzo Ulug'bekning harbiy ish, davlatni idora qilish, ilm egallash borasidagi tarbiyasiga alohida e'tibor qaratadi. Natijada Mirzo Ulug'bek ma'rifatparvar davlat arbobi, butun dunyoga mashhur olim, yetuk falakiyotshunos bo'lib yetishadi. Keksalarning ibratli hayot yo'li, o'g'itlari, yillar

silsilasida toblangan chuqur hayotiy tajribasi yoshlarimizning o'z yo'lini to'g'ri tanlay olishida asrlar davomida mayoq vazifasini o'tab kelmoqda.

Ajdodlarning ibratli hayot tajribalaridan foydalanish ularning o'g'itlariga quloq solish hamisha bizni jar yoqasidan qutqaradi, muvaffaqiyatsizliklardan asraydi.

Ushbu o'g'itlar bolaga ota ona tilidan yetkaziladi va singdiriladi. Ayniqsa, onalarning bilimli bo'lishi, zamon bilan hamnafas mohir pedagog bo'lishlari hozirgi davr uchun zaruriyatga aylanib bormoqda. Chunki bola bilan eng ko'p birga bo'ladigan, sirlarini bo'lishadigan, allalar-u ertaklarning ijrochisi aynan onalardir. Hozirda mamlakatimizdagi ta'lim islohotlarining ham markazida ayol qizlarning o'qimishli bo'lishlarini ta'minlash masalasi ustuvordir.

Shu bilan birga so'nggi yillarda mamlakatimizda oilalar mustahkamligini ta'minlash, ayniqsa, oilaviy ajralishlarning oldini olish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash borasidagi ishlarni tamomila yangi bosqichga ko'tarish muhim yo'nalishlardan biri sifatida qarab kelinmoqda. Zotan, oilada qadriyatlar ulug'lanib tarbiyalanayotgan oilalarning farzandlari mustahkam oila bunyodkorlari va jamiyatimiz egalari.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan "Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash" vazirligi oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri yurtimizda oilalar mustahkamligini ta'minlash, oila institutining tarixiy ildizlarini yuzaga chiqarish, oilaviy qadriyatlarni rivojlantirishdan va ajralishlarni oldini olishdan iborat. Shu ma'noda o'tgan davr mobaynida davlatimiz tomonidan yurtimizdagi oilalar, ayniqsa, katta hayot ostonasiga endi qadam qo'yayotgan yosh oilalar mustahkamligi, ularning jamiyatning bir bo'laki sifatida mustaqil shakllanib borishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Barcha chora tadbirlardan kozlangan maqsad ham bizdan keyin qolayotgan kelajak egalarning sog'lim muhitda, sog'lom fikrli bo'lib yetishishlarini ta'minlash, xalqimizning boy tarixiy merosi ezgu qadriyatlarining yo'q bo'lib ketmasligi uchun kurashuvchan, xalqparvar, milliylikimizni asrlar osha saqlaydigan hamda shu milliylik ustiga zamonaviy va qudratli jamiyat bunyod eta oladigan yoshlarni tayyorlashdan iborat.

Ilohiy rishtalar bilan bog'langan, ko'ksida bir xovuch jonning porloq ertasini ko'zlab yurgan Oila deb atalmish bu muqaddas go'sha barhayot ekan ezgulik va adolat, mehr va oqibat aslo o'lmaydi. Faqatgina ushbu dargohning muqaddasligini chin dildan his etmoqlik, u bergan non tuzga, ilm-u tarbiyaga munosib javob qaytarmoqlik hamda qadriga yetmoqlik kifoyadir.

REFERENCES:

1. "Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami (30-sentabr, 2021-yil) 4-15 betlar
2. "Asl Otalar Kitobi" Jalolxon Umarov 3-6 betlar
3. Yusufovich, A. A. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 120-124.
4. Yusufovich, A. A. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KREATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 10(10), 224-227.
5. Yusufovich, A. A., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1157-1161.
6. Ахмедов, А., Эгамбердиев, А., & Сотволдиева, О. (2022). The role of pedagogical technologies in improving the quality of education. *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*, 1(1), 59-60.
7. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
8. Yusufovich, A. A. (2022). Developing the communicative competence of future teachers is an effective measurement for self-organization. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 302-304.
9. Yusufovich, A. A. (2022). DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE PSYCHOLOGISTS IS THE MOST IMPORTANT CONDITION FOR INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION. *Science and Innovation*, 1(1), 572-586.
10. Axmedov, A., & Egamberdiev, O. (2022). БЎЛАЖАК ИНГЛИЗ ТИЛИ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Science and innovation*, 1(B4), 132-135.

11. Axmedov, A., & Meliqo'ziyeva, M. (2022). UZLUKSIZ TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI. *Scientific Impulse*, 1(3), 774-777.